

BUXORO TARIXIY-MADANIY YODGORLIKLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI

Xayrulloev Naimjon Hayot o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro tarixiy-madaniy yodgorliklarining xalqaro turizm sohasidagi ahamiyati, yurtimizda ushbu sohani rivojlantirishdagi o'rni va roli, amalga oshirilayotgan islohotlar, kelajakdagi rejalar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Turistik hududlar, tarixiy obidalar, diversifikatsiya, Yetti pir ziyoratgohi, milliy iqtisodiyot, meros ob'ektlari.

KIRISH

Buxoro — Markaziy Osiyoning qadimiy shaharlaridan bo'lib, Buyuk Ipak yo'lidagi eng yirik va mashhur savdo markazlaridan biridir. Shahar umumjahon tamadduni rivojlanishining eng muhim bosqichlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan o'zining ming yillar davomida shakllangan boy va noyob tarixi bilan madaniy-ma'rifiy va ma'naviy-diniy qadriyatlarning rivojlanishiga ulkan hissasini qo'shib kelgani bilan butun dunyoda shuhrat qozongan.

Mustaqil rivojlanish davrida O'zbekistonning butun turizm tarmog'i kabi Buxoro shahri va Buxoro viloyatining turistik salohiyatini targ'ib qilish, turizmning zamonaviy infratuzilmasini shakllantirish, sayyohlar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish davlatning doimiy diqqat-e'tibori markazida turibdi. Bugungi kunda Buxoro viloyatida turizm industriyasi va unga yondosh infratuzilmani rivojlantirishda band bo'lgan turistikfaoliyat sub'ektlari soni jadal sur'atlarda oshib bormoqda.

Buxoro qadimgi va me'moriy jihatdan beqiyos shaharlardan biridir. 1997-yilda uning 2500 yillik yubileyi nishonlandi.

Buxoro zardushtiylar davrida Buxxor - «ilmlar markazi» sifatida mashhur bo'lgan. Islomiyat davrida u «Buxoroyi Sharif» deb ulug'langan, «ubbatil islom» unvoni bilan sharaflangan. YuNESKO tomonidan Jahon madaniyat merosi xazinasiga kiritilgan. Buxoro zaminida Abu Nasr ibn Muammad Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abdullo Jafar Rudakiy, imom Buxoriy Bahouddin Nashbandiy singari buyuk allomalar, jaxonga mashur ko'plab insonlarga beshik bo'lgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Buxoro Markaziy Osiyodagi Buyuk ipak yo'lida joylashgan va jahon madaniyatida, tarixida o'ziga xos qiyofasi, madaniy meros ob'ektlari, arxitektura yodgorliklari bilan ajralib turadigan eng qadimiy shaharlardan biridir. Buxoro shahri osmon ostidagi ulkan muzey, tirik kitobdir. Uzoq va buyuk ajdodlarimizning ko'plab avlodlari tomonidan o'ziga xos me'morchilik uslublarida barpo etilgan. Buxoro shaxri millatimiz iftixoridir.

Buxoro me'morchilik maktabi XV - XVII asrlarga kelib o'tgan davrning eng ilg'or qurilish madaniyati an'alarini yanada rivojlantirgan. Ijodkor arxitektorlar, bilimdon binokorlar va muhandislar, qo'li gul ustalar tomonidan keng ko'lamdagi shaharsozlik ishlari amalga oshirilgan. O'sha davrdagi Buxoro me'morchilik maktabi Markaziy Osiyoda yagona yetakchi kuch sifatida boshqa hududlar me'morchilik va binokorlik maktablarini rivojlantirishga ham katta xizmat qilgan. Buxoroning keyingi davr me'morchilik va binokorlik maktabi usta Shirin Murodov singari XX asrning yirik arxitektorlari tomonidan yanada rivojlantirilgan.

Buxoro shahrini tarixiy-me'moriy muzey-qo'riqxonaga aylantirish haqida e'lon qilinganligi haqiqatda ham bu yerda naqadar muhim arxitekturaviy inshootlar borligidan dalolat beradi. Buxoroda nafaqat qadimiy masjid, madrasa va maqbaralar, balki qadimiy reja asosida barpo etilgan qator turar-joylar va boshqa turdagi inshootlar ham juda ko'pdir.

Buxoro viloyati hududida 660 ta madaniy meros ob'ektlari mavjud bo'lib, ularda 997 ta arxitektura yodgorliklari ro'yxatga olingan. Shu jumladan, Buxoro shahrida 264 ta madaniy meros ob'ektlari mavjud bo'lib, ularning tarkibida 350 dan ortik arxitektura yodgorliklari bor. Yuqorida ko'rsatilgan 264 ob'ektdan 183 tasi jamoat, 81 tasi turar-joybinolaridir. Birgina Bahouddin Naqshbandiy madaniy meros ob'ektida 30 dan ortik arxitektura yodgorliklari mavjuddir.

Prezidentimiz mamlakatimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarda ana shu jihatga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Tarmoqni har tomonlama isloh etish bo'yicha qator hujjatlar qabul qilinyapti. Ularga muvofiq, mamlakatimizda sayyohlik sanoati sub'ektlari faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda, soha ravnaqi yo'lidagi to'siqlar olib tashlanib, chet elliklar uchun viza va ro'yxatdan o'tish tartiblari, bojxona nazorati soddalashtirilyapti. Tarmoqning yangi salohiyatli turlari, xususan, ziyorat turizmini rivojlantirishga e'tibor kuchaymoqda. Jumladan, Prezidentimiz shu yilning 16 fevral kuni Buxoro viloyatiga tashrif buyurganida insoniyat tamadduni beshiklaridan bo'lmish ushbu zaminda ne-ne buyuk allomalar, diniy va dunyoviy ilm egalari yashab, ijod qilganini ta'kidlar ekan, ular mangu qo'nim topgan maskanlarni yanada obod etib, bu joylarda ziyoratchilar uchun zarur sharoitlar yaratish borasida mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Yurtboshimiz Yetti pir — Abduxoliq G'ijduvoni, Muhammad Orif Revgariy, MahmudAnjir Fag'naviy, Xoja Ali Romitaniy, Muhammad Boboy Samosiy, Sayyid Amir Kulolva Bahouddin Naqshband me'moriy majmualari nafaqat yurtdoshlarimiz, balki butun dunyo musulmonlari uchun tabarruk maskanlar hisoblanishini qayd etar ekan, ularning zamon talablari darajasida rekonstruksiya qilinishi O'zbekistonga yangi sayyohlik yo'nalishini

ochishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Manbalarda Yetti piri komil Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vassallamdan boshlangan "oltin silsila"ning davomchilari sifatida e'tirof etilgan. Ular ko'ngilni nafsu hirsdan poklash, halol mehnat qilib umr kechirish, Allohni jon-dildan sevish g'oyalarini targ'ib qilgan. Ushbu aziz-avliyolarning asarlari, qilgan ishlari zamonlar osha odamlarni tarbiyalab, ularga dinu diyonat, odob-axloq, ezgu so'z va amaldan saboq berib kelmoqda. Bugungi kunda Yetti pining muqaddas qadamjolarini yanada obod qilishga qaratilgan ishlar avjida. Ularning maqbaralari qayta ta'mirlanib, atrofi ko'kalamzorlashtirilyapti, viloyatning iqlim sharoitiga mos manzarali daraxtlar, noyob gullar o'stirilmoqda. Sayyohlar uchun mazkur hududlarda mehmonxonalar, choyxonalar, savdo majmualari, avtoturargohlar barpo etilyapti. Ziyoratgohlarni o'zaro bog'laydigan yo'llar rekonstruksiya qilinib, zamonaviy infratuzilma shakllantirilayotir. Muhtasham madaniy ob'ektlar qurilib, transport-logistika, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari yaxshilanmoqda. Bu boradagi ishlar nihoyasiga yetkazilsa, Yetti pir qadamjolari ham shaklan, ham mazmunan kompleks qiyofa kasb etadi va ularni ziyorat qilish ko'hna Buxoroning yangi "tashrif qog'ozi"ga aylanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Bugungi kunda Buxorodagi tabarruk majmualarga yurtdoshlarimizdan tashqari, Hindiston, Malayziya, Indoneziya, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Eron hamda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan ziyoratchilar kelmoqda. Ular O'rta asrlarda "Qubbat ul-islom" — "Islom dinining gumbazi" deb ta'riflangan bu muborak maskanda bugun ham diniy ta'lim muassasalari qizg'in faoliyat yuritayotgani, musulmon axloqi va madaniyatini rivojlantirishga katta e'tibor berilayotganidan mamnun. Xoja Abduxoliq G'ijduvoniylar ziyoratgohidan odamlarning qadami uzilmaydi. Yetti pining eng ulug'i, xojagon tariqatining asoschisi bo'lgan ushbu zot dunyo musulmlari tomonidan Xojai Jahon deb sharaflangan. Abduxoliq G'ijduvoniylar ajdodlarimizning mehr-muhabbati kuchli bo'lgan. Xususan, ma'rifatparvar hukmdor Mirzo Ulug'bek uning sharafiga madrasa, kutubxona va toshhammom qurdirgan. Ushbu maskan, afsuski, mustabid tuzum davrida oyoqosti qilingan. Madrasa kimyoviy o'g'it saqlanadigan omborxonaga, qabr atrofi somon bozoriga aylantirilgan. Istiqlol tufayli bu kabi noxush holatlar barham topdi. Ziyoratgoh obod etildi. Prezidentimizning 2017 yil 1 iyuldagi "Abduxoliq G'ijduvoniylar tavalludining 915 yilligini va Bahouddin Naqshband tavalludining 700 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazish to'g'risida"gi farmoyishi bilan bu boradagi ishlar ko'lami yanada kengaydi. Hozirgi kunda majmua to'liq rekonstruksiya qilinmoqda. Yo'laklarga maxsus toshlar yotqizilib, yon-atrof obodonlashtirilyapti.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Turizm to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-dekabrda "Moddiy madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"da Pq-4068-sonli qarori

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5781-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6165 -son Farmoni
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat standarti O'ZDST_3220_2017" turistik xizmatlar. Turar joy inshootlari. Umumiy talablar".
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2021-yil 28-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi